

Токарєв С. А.

Кандидат історичних наук, доцент
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

ВИХІДЦІ З КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ НІЖИНСЬКОГО ПОЛКУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII–XVIII ст. У СКЛАДІ ДУХОВЕНСТВА

Для українського суспільства середньовічної та ранньомодерної діб був характерним процес переходу з одного соціального стану в інший. Зокрема джерелами поповнення нової соціально-політичної еліти – козацької старшини, подекуди були вихідці зі шляхти, міщанства і духовенства. Дещо меншого поширення набув процес зворотного переходу з козацької старшини до духовенства. Якщо у другій половині XVII ст. таку циркуляцію обумовлював природний стан розвитку українського суспільства, то з посиленням колоніальної політики Російської імперії на початку XVIII ст. перехід до духовенства став способом збереження національної свідомості у середовищі української еліти. “Тиха опозиція” щодо російської адміністрації виявилась у переході частини представників козацько-старшинських родин на духовне поприще”¹.

Перехід окремих представників козацької старшини Ніжинського полку до духовного стану мав місце вже у другій половині XVII ст. Перший такий прецедент був пов’язаний з переходом до духовного стану колишнього полкового ніжинського сотника, судді, наказного полковника і першого генерального підскарб'я Р. Ракушки-Романовського. Незважаючи на таку блискучу кар’єру у Війську Запорозькому, він не знайшов спільної мови з новообраним гетьманом Д. Ігнатовичем. Ймовірною причиною цього конфлікту стала приналежність генерального підскарб'я до команди колишнього гетьмана І. Брюховецького. Під час росту напруженості вільнонаймане охотницьке військо пограбувало маєток Р. Ракушки-Романовського у м. Почепі Стародубського полку. Відтак на початку 1669 р. він змушений був покинути свій уряд і переселитися на Правобережжя. Проте Р. Ракушка-Романовський не поступив на службу до гетьмана П. Дорошенка з огляду на протурецьку орієнтацію останнього і, не маючи засобів до існування, змушений був прийняти духовний сан і в 1670 р. був рукоположений протопопом у Брацлаві.

Щоправда, висвячення у священники не означало для колишнього генерального підскарб'я остаточного відходу від політичних справ. Того ж таки 1670 р. він за дорученням П. Дорошенка виїхав до Константинополя для отримання від Вселенського патріарха згоди на затвердження Й. Шумлянського львівським єпископом. Спочатку патріарх Мефодій відмовлявся задовольнити це клопотання, проте коли Р. Ракушка-Романовський заручився підтримкою представників турецької влади, питання щодо призначення Й. Шумлянського на львівську кафедру було вирішено позитивно².

Проте місія Р. Ракушки-Романовського до Константинополя мала ще один делікатний аспект. Скориставшись нагодою, він вирішив помститися гетьману Д. Ігнатовичу за заподіяні збитки і виклопотав у патріарха грамоту про оголошення анафеми гетьману. Після повернення Р. Ракушка-Романовський зробив копію цієї грамоти і відправив її до гетьмана із супровідним листом, в якому вказав, що зміст грамоти залишиться в таємниці, якщо гетьман відшкодує заподіяні йому збитки. І хоча Д. Ігнатович відмовився повернути захоплене майно, він зважив на наслідки ймовірного розголошення змісту грамоти патріарха Мефодія. Саме тому за сприяння московського царя Олексія Михайловича до Константинополя відрядили перекладача при царському дворі грека Христофорова. Після прибуття до патріарха посланець подав йому прохання щодо зняття анафеми з Д. Ігнатовича і покарання Р. Ракушки-Романовського заклеп. Після тривалих переговорів Христофоров переконав патріарха Мефодія в доцільності видання другої грамоти, яка б скасовувала анафему гетьману, пообіцявши, що її зміст залишиться в таємниці.

За гетьманування І. Самойловича після зруйнування Чигирин внаслідок Чигиринських походів, Р. Ракушка-Романовський, скориставшись засланням Д. Ігнатовича до Сибіру, вирішив повернутися на Лівобережжя. Він оселився у Стародубі, став священником Миколаївської церкви і на підставі універсалу І. Мазепи від 21 жовтня 1687 р. отримав у

¹ *Кривошея В.* Козацька еліта Гетьманщини. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2008. С. 281.

² *Горобець В.* Славетні імена Сіверянщини: Роман Ракушка-Романовський (Самовидець) // Сіверянський літопис. 1997. № 3. С. 63.

власність с. Новосілки і ґрунти біля с. Яреминого полкової Стародубської сотні. Священиком Миколаївської церкви у Стародубі Р. Ракушка-Романовський залишався до смерті у 1703 р.¹

Син ніжинського полковника Дем'ян Пилипович Уманець прийняв духовний сан і в 1680 р. його згадано як священика Троїцької церкви у Глухові². Він успадкував від батька с. Студенок і слободу Локню, на володіння якими в 1680 р. отримав універсал І. Самойловича, а в 1681 р. – жалувану грамоту московського царя Олексія Михайловича³.

Кролевецький сотник І. Маковський, полишивши свій уряд у 1707 р., постригся в ченці Києво-Печерської лаври під іменем Іларіона. Керівництво Лаври зважило на ділові якості колишнього сотника і, незважаючи на похилий вік, призначило його “городничим” т.зв. “Лищицької волості” у Новоміській сотні Стародубського полку, що належала до володінь Лаври. Перебуваючи на духовній службі, І. Маковський продовжував цікавитися світськими справами, передусім дбав про долю своїх синів. Так, довідавшись про майнові та ін. суперечки між ними, у 1713 р. він написав листа, в якому закликав їх до порозуміння, взаємної турботи та відповідальності⁴. Деякі нащадки І. Маковського також продовжили духовну службу. Його син Павло наприкінці XVII ст. прийняв духовний сан, у 1698 р. згадувався як намісник Кролевецької протопопії, а надалі як священик однієї з церков Кролевця. Другий його син Дем'ян на духовній службі перебував на посадах кролевецького намісника, воронізького і кролевецького протопопа. Духовний чин мав також Олександр Павлович Маковський, а його син Яків протягом 1738–1768 рр. служив священиком соборної церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Кролевці⁵.

Серед вихідців зі складу соціально-політичної еліти Ніжинського полку XVIII ст. найбільш успішну духовну кар'єру здійснив син значкового товариша і ніжинського бурмістра Григорій Йосипович Кониський⁶. Протягом 1728–1743 рр. він здобув освіту в Києво-Могилянській академії, після чого прийняв чернечий постриг під іменем Георгія. Протягом 1744–1747 рр. Г. Кониський обіймав посади професора піітики, 1747–1751 рр. – філософії, 1751–1755 рр. – богослов'я. Достатньо успішною була і його адміністративна діяльність, оскільки у 1747–1751 рр. Г. Кониський перебував на посаді префекта Києво-Могилянської академії, а в 1751–1755 рр. – ректора. В рамках науково-педагогічної діяльності він розробив і запровадив до навчального процесу нові курси нові курси філософії та поетики.

Після смерті у жовтні 1754 р. могольовського єпископа Ієроніма Молчанського місцеве православне духовенство висловилося за обрання новим єпископом саме Г. Кониського. Зауважимо, що натоді Могольовська єпархія була єдиною православною єпархією у складі Речі Посполитої. 23 травня 1755 р. польський король Август III, незважаючи на протидію католицького та уніатського духовенства, призначив Г. Кониського на посаду могольовського єпископа. 20 серпня 1755 р. він був висвячений у єпископський сан київським митрополитом Тимофієм Щербацьким. Основне своє завдання архієрей вбачав у підготовці нових освічених кадрів для православної церкви Білорусі. Саме тому за ініціативою Г. Кониського у 1757 р. у Могольові було відкрито православну семінарію, провідну роль у якій відігравали випускники Києво-Могилянської академії, а згодом і друкарня. Сам він на посаді єпископа продовжив наукову і просвітницьку діяльність, опублікувавши ряд наукових, художніх творів і навчальних посібників⁷.

¹ Модзалевский В. Роман Ракушка, один из деятелей “Руины” // Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии. Чернигов, 1913. Вып. 13. С. 40-46.

² Кривошея І. Матеріали судової справи як джерело родоводу військового товариша Петра Уманця (XVII–XVIII ст.) // Генеалогічні записки. Львів, 2012. Вип. X (нової серії IV). С. 51; Милорадович Г. К истории края. Родословная дворян Уманцев // Черниговские губернские ведомости. 1890. № 58. Часть неофициальная. С. 5.

³ Василенко Н. Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка 1729–1730 г. Чернигов : Типография губернского земства, 1901. С. 328-329.

⁴ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии: Материалы по истории заселения, землевладения и управления. К. : Типография К. Н. Милевского, 1893. Т. 2. Полк Нежинский. С. 366-367; Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники. К. : Видавничий дім “КМ Академія”, 2004. С. 86.

⁵ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типо-Литография “С.В. Кульженко”, 1912. Т. 3. С. 291, 292, 293.

⁶ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типография тов-ва Г.Л. Фронцкевича и К⁰, 1910. Т. 2. С. 418-419.

⁷ Страшко Є. Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. Випуск 88. Серія “Історичні науки”. Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2017. С. 13-16.

Г. Кониський активно долучився до захисту прав православного населення Речі Посполитої та захищав його від утисків з боку католицького духовенства, звертаючись з цього приводу до короля. Ситуація із захистом прав православного населення докорінно змінилася після сходження на російський престол імператриці Катерини II. Г. Кониський був присутній під час коронації імператриці і звернувся до неї з проханням щодо підтримки православного населення Білорусі. Після обрання у 1764 р. королем Речі Посполитої Станіслава-Августа Понятовського єпископ звернувся до нього з промовою на захист православних. У 1767 р. він став одним з організаторів Слуцької конфедерації, яка проголосила своїм обов'язком захист усіх некатоліків у Речі Посполитій. Також Г. Кониський підтримував зв'язки з головним ідеологом Коліївщини архимандритом Мотронинського монастиря Мельхиседеком Значко-Яворським. Для уникнення розправи з боку польської шляхти єпископ змушений був виїхати на територію Російської імперії до Смоленська і лише у 1772 р. після першого поділу Речі Посполитої отримав змогу повернутися до Могильова. Ймовірно, завдяки його активній суспільно-політичній і духовно-просвітницькій діяльності незабаром Могильов став адміністративним центром однойменної губернії, утвореної з новоприєднаних білоруських земель.

У 1783 р. Г. Кониський отримав сан архієпископа Білорусі і став членом Св. Синоду. На цій посаді він активно виступав за приєднання решти території Білорусі та Правобережної України до складу Російської імперії, що й було здійснено ще за його життя внаслідок другого поділу Речі Посполитої у 1793 р. Г. Кониський помер 24 лютого 1795 р., і його поховали у Спаській церкві у Могильові. На підставі рішень Синоду Білоруської Православної Церкви 1993 р. та Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату 2014 р. його було канонізовано¹.

Колишній ніжинський полковий писар і сотник Першої Полкової сотні І. Піроцький після відставки у 1725 р. прийняв чернечий постриг під іменем Іларіона і оселився в Морівському скиті, який належав Києво-Печерській лаврі. Оскільки за життя І. Піроцький здобув значні маєтності, після його смерті у 1732 р. між його сином Іваном та ченцями Лаври розпочалися суперечки за володіння². Серед інших представників старшинських родин Ніжинського полку чернечий постриг у середині XVIII ст. прийняв син кролевецького сотника Софроній Павлович Огієвський³.

Син значного військового товариша, представник відомої старшинської родини Воронізької сотні Йосип Лазарович Лазаревич протягом 1688–1704 рр. перебував на посаді воронізького протопопа, а в 1704 р. разом із дружиною прийняв чернечий постриг. У 1688 р. він отримав універсал І. Мазепи, на підставі якого йому дозволили облаштувати греблю на р. Шустці і збудувати на ній млин⁴. У 1711 р. на прохання мешканців Воронежа син воронізького сотника Йосип Романович Лазаревич був призначений священиком Михайлівської церкви. Оскільки попередній священик В. Голенковський до свого чернечого постригу розпочав будівництво нової мурованої церкви, Й. Лазаревич розпорядився пожертвувати із власних коштів 1000 золотих на потреби будівництва⁵.

Представник іншої старшинської родини Воронізької сотні Василь Іванович Холодович після перебування на посаді писаря Воронізької ратуші на початку XVIII ст. висвятився у священика⁶. Син військового товариша тієї ж сотні Мойсей Степанович Бугаєвський на початку XVIII ст. отримав духовний сан і в 1720 р. був призначений військовим капеланом у гетьманській резиденції. У 1740 р. він отримав посаду капелана російського посольства у Константинополі, де під керівництвом російського посла генерала О. Рум'янцева прослужив 2 роки⁷.

¹ Луняк Є. Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. Випуск 88. Серія "Історичні науки". Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2017. С. 7-9.

² Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 34-35; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типо-Литография "С.В. Кульженко", 1912. Т. 4. С. 62.

³ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 370; Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 719.

⁴ Там само. Т. 3. С. 15.

⁵ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 329.

⁶ Там само. С. 333; Модзалевський В. Малоросійський родословник. К. ; СПб. : Видавництво ВІРД, 2004. Т. V. Вип. 4. С. 5.

⁷ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 344.

Представник старшинської родини Конотопської сотні Дмитро Іванович Парпура протягом 1737–1738 рр. виконував обов'язки комісара Ніжинського полку, проте незабаром перейшов на духовну службу і служив священником Успенської церкви у Конотопі. Духовний сан згодом отримали і його сини Дем'ян та Мойсей. Родоначальником іншої священницької родини став син значкового товариша Михайло Самійлович Медовник-Самойлович, котрого у 1748 р. згадано на посаді священника Покровської церкви в Ніжині. Його син Іван служив там само священником протягом 1756–1766 рр., а в 1784–1792 рр. перебував на посаді намісника в містечку Володьковій Дівиці¹.

Представник відомого старшинського роду Небаб, син значного військового товариша Купріян Єфремович в середині XVIII ст. висвятився у священники. Духовну службу продовжили його син Федір, котрий у джерелах згадувався під прізвиськом Небаба-Купрієвич, і онук Антон². Син ніжинського полкового обозного Андрій Леонтійович Шрамченко протягом 1768–1784 рр. служив священником у містечку Олишівці³. Колишній бахмацький сотник Андрій Іванович Барановський під кінець життя у 1765 р. висвятився у священники Воскресенської церкви с. Данівки Козелецької сотні Київського полку⁴. Син веркіївського сотника Йосип Іванович Адасовський протягом 1783–1786 рр. служив священником у с. Заньки Ніжинського повіту Чернігівського намісництва⁵.

Отже, перехід деякої частини представників козацько-старшинських родин Ніжинського полку до духовного стану був обумовлений, з одного боку, власними уподобаннями і став, таким чином, способом реалізації їхніх життєвих стратегій. З іншого боку, висвячення у священники або прийняття чернечого постригу окремими урядовцями зумовила неможливість продовження військової служби з огляду на похилий вік. В окремих випадках такий спосіб реалізації життєвих стратегій були спричинені зміною суспільно-політичної ситуації і бажанням уникнути репресій з боку влади. Проте й на духовній службі вихідці з козацької старшини Ніжинського полку не залишалися осторонь важливих суспільно-політичних і морально-етичних проблем, тож залишаючись у складі соціальної еліти Української козацької держави.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу музейної та науково-фондової діяльності
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

“ЗЕРЦАЛО ОТ ПИСАНІЯ БОЖЕСТВЕННОГО” ЯК ЛІТЕРАТУРНА ПАМ'ЯТКА НА ПОШАНУ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ

Відзначаючи 380-річчя від дня народження видатного гетьмана України Івана Мазепи, слід згадати одну з найцікавіших книжок початку XVIII ст. – “Зерцало от писанія Божественнаго”, яка була піднесена гетьманові від Чернігівського колегіуму.

Відомо, що найстаріший навчальний заклад вищого рівня в Лівобережній Україні заснував у 1700 р. чернігівський архієпископ Іоанн Максимович за сприяння та фінансової підтримки гетьмана Івана Мазепи. На знак пошани та подяки гетьманові засновник разом з викладачами колегіуму видали збірник своїх праць та перекладів “Зерцало от писанія Божественнаго”, присвятивши його очільнику держави: “...особливому милостивому патрону и добродиеви, доброе сіе душеполезное зеркало, ву ново оновленномъ Черниговских оучилищъ”⁶.

Книжка “Зерцало от писанія Божественнаго” побачила світ у друкарні чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря “Благовеніем Ясне в богу преосвященнейшего милости Гос-

¹ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 4. С. 2, 3, 4, 496.

² Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. Т. 3. С. 310, 612, 613.

³ Лазаревский А. Описание Старой Малороссии... Т. 2. Полк Нежинский. С. 103; Модзалевский В. Малоросійський родословник. К.; СПб. : Видавництво ВІРД, 2004. Т. V. Вип. 5. С. 32.

⁴ Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини: Енциклопедія. К. : Стило, 2010. С. 200.

⁵ Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник. К. : Типография тов-ва Г. Л. Фронцкевича и К⁰, 1908. Т. 1. С. 2.

⁶ Зерцало от писанія Божественнаго. Чернігів : Друк. Троїц.-Іллін. монастиря, 1705, арк.7.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019